

EKONOMSKA ANALIZA RADA PPOV „CVETOJEVAC“

ECONOMIC ANALYSIS OF THE OPERATION OF THE WWTP “CVETOJEVAC”

IZVOD

Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda pušteno je u rad 17. septembra 1990. godine. Projektovani kapacitet: 250000 ES odnosno 2500 l/sec. Instalirani kapacitet: 125000 ES odnosno 1504 l/sec. Trenutna iskorišćenost kapaciteta je do 400 l/sec. Da bi sistem mogao da održi kontinuitet u radu neophodno je investirati u znavljanje opreme i povećanju energetske efikasnosti. Aktivnosti na povećanju energetske efikasnosti postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda fokusirane su na optimizaciju rada opreme koja troši najviše energije i na iskorišćenje resursa unutar samog procesa. Modernizacijom pumpnih stanica, zamenom starih pumpi novim, energetski efikasnijim modelima smanjuju se troškovi električne energije. Cilj ovih mera je postizanje energetske neutralnosti, što je u skladu sa novim direktivama EU koje predviđaju da veća postrojenja moraju težiti samoodrživosti do 2040. godine.

Ključne reči: prečišćavanje otpadnih voda, smanjenje troškova održavanja, energetska efikasnost

ABSTRACT

The central wastewater treatment plant was put into operation on September 17, 1990. Projected capacity: 250000 ES or 2500 l/sec. v Installed capacity: 125000 ES or 1504 l/sec. Current capacity utilization is up to 400 l/sec. In order for the system to be able to maintain continuity of operation, it is necessary to invest in renewing equipment and increasing energy efficiency. Activities to increase the energy efficiency of wastewater treatment plants are focused on optimizing the operation of the equipment that consumes the most energy and on the use of resources within the process itself. By modernizing pumping stations, replacing old pumps with new, more energy efficient models, electricity costs are reduced. The goal of these measures is to achieve energy neutrality, which is in accordance with the new EU directives that foresee that larger plants must strive for self-sustainability by 2040.

Keywords: wastewater treatment, reduction of maintenance costs, energy efficiency

1. UVOD

„Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda omogućava prikupljanje svih otpadnih voda koje se glavnim gradskim kolektorom dovode na postrojenje i tako prečišćene upuštaju se u reku Lepenicu.“ Postrojenje vrši preradu otpadnih voda sa šireg područja Grada Kragujevca koje obuhvata populaciju od oko 200.000 stanovnika (deo grada i prigradskih naselja nije u potpunosti pokriven kanalizacionom infrastrukturom). Projekat je uradila Beogradska firma

- Energoprojekt koja je ujedno bila glavni izvođač
- i nadzor pri izgradnji ovog postrojenja uz mnogo
- podizvođača iz cele tadašnje Jugoslavije. Oprema
- koja je instalirana na postrojenju je mahom bila
- proizvedena u fabrikama tadašnje države. S obzirom
- da je u prethodnim decenijama došlo do pada
- industrijske proizvodnje i stagnacije broja stanovnika
- trenutno se koristi samo kapaciteta do 400 l/s.
-
- „Njegova jedinstvenost se ogleda u tri zaokružene
- tehnološke celine iz kojih se sastoji proces
- prečišćavanja otpadnih voda: linija vode, linija mulja
- i linija biogasa“.

Goran Ljubisavljević, <https://orcid.org/0009-0008-4698-8305>

Karlo Milutinović*

JKP „Vodovod i kanalizacija“, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 48, 34000 Kragujevac, R. Srbija

* Autor za korespondenciju: karlo.milutinovic@jkpvik-kg.com

Sistem za prečišćavanje otpadnih voda sastoji se od tri celine:

- linija vode (crpna stanica sirove vode sa automatskim rešetkama, aerisani peskolov, primarni taložnici, bioaeracioni bazeni, sekundarni taložnici i odvodni cevodod do recipijenta);
- linija mulja (crpna stanica recirkulacionog mulja, crpna stanica svežeg mulja i servisne vode, primarni ugušćivač, sekundarni ugušćivač, trakaste filter prese);
- linija gasa (digistori, rezervoar biogasa, gas generatori, baklja).

2. INVESTICIJE

Investicije u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Cvetojevcu su u proteklih nekoliko godina u fazi intenzivne realizacije kroz nekoliko velikih infrastrukturnih projekata i strategijski jasno definisanim godišnjim planom preduzeća.

Od značajnijih investicija izdvajamo:

- remont gas generatora, elektroinstalacija u ormaru za praćenje i automatsku kontrolu rada samog gas-generatora (2018. godine);
- remont mostova primarnog i finalnog taložnika (2020 godine);
- remont niskopritisnog kompresora za bioaeracione bazene (2022. godine);
- zamena izmenjivača toplote na pogonskoj jedinici gas-generatora (2022. godine);
- nabavku pumpnog agregata energetski efikasnijim na crpnoj stanici za recirkulaciju mulja sa frekventnim regulatorom i automatskim upravljanjem (2023. godine);
- zavojna muljna pumpa ugušćenog mulja (2023. godine);
- zamenu pumpnog agregata energetski efikasnijim na crpnoj stanici sirove vode (2024. godine);
- nabavku turbokompresora za bioaeracioni bazen sa frekventnim regulatorom i automatskim upravljanjem (2025. godine).

Investicije u energetska efikasnost na postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) predstavljaju jedan od najbržih načina za povraćaj uloženog novca (ROI), jer električna energija često čini i do 40% ukupnih operativnih troškova postrojenja. U opisu su neke od najvećih i najznačajnijih investicija na SPOV „Cvetojevac“:

2.1. Crpna stanica za recirkulaciju mulja

Potrošnja električne energije u 2023. godini:
- 262800 kWh

Ušteda u potrošnji električne energije u kWh na CS za recirkulaciju mulja:

- 77532 kWh

Ušteda u potrošnji električne energije u %:

- 29.5%

Ušteda u potrošnji električne energije u % na SPOV:

- 3,06 %

Nabavna cena nove pumpe:

- 46.500 €

Period isplativosti investicije:

- 6 godina

2.2. Crpna stanica sirove vode

Nabavka pumpe sa arhimedovom spiralom sa pripadajućom opremom: telo pumpe, pogonski agregat, gornji i donji ležaj.

Nabavna cena nove pumpe:

- 95.000 €

Radni vek:

- 20 godina

2.3. Primarni taložnik br. 1

Rekonstrukcija čeličnog pokretnog mosta sa pripadajućim elementima i zamena kompletnog zgrtača mulja:

- zamena nosača zgrtača mulja
- peskarenje mosta
- kompletna antikorozijska zaštita.

Vrednost radova:

- 70.000 €

Radni vek:

- 10 godina

2.4. Kompresorska stanica

Nabavka duvaljke za bioaeracioni bazen br. 2

- dnevni utrošak: 1584kWh
- mesečni utrošak: 47520kWh
- godišnji utrošak: 570240 kWh

AERZEN GM130L – postojeća mašina bez frekventnog regulatora

- dnevni utrošak: 2760kWh
- mesečni utrošak: 82800kWh
- godišnji utrošak: 993.600kWh

AERZEN AT 100-0.6 Turbo sa frekventnim regulatorom, sondama za kiseonik

Nabavna cena nove duvaljke:

- 70.000 €

Radni vek:

- 8-10 godina

Tabelarni pregled investicija po godinama prikazan je u tabeli 1.

Tabela 1. Investicije na SPOV „Cvetojevac“ po godinama

Investicije u osnovna sredstva na SPOV Cvetojevac	
2015	11.650
2016	151.633
2017	717.678
2018	1.865.071
2019	527.187
2020	4.133.988
2021	5.161.858
2022	718.106
2023	7.084.873
2024	907.452
UKUPNO	21.279.496

3. FINANSIJSKI POKAZATELJI

3.1. Troškovi

Troškovi na PPOV dele se na dve osnovne grupe i to investicione (nabavka nove opreme) i operativne (rad i održavanje).

Operativne troškove čine:

1. Energetski troškovi (električna energija) su najveća stavka u operativnim troškovima (često oko 15–50% operativnih troškova). Najviše energije troše aeracioni sistemi (duvaljke), pumpe za podizanje otpadne vode i muljne pumpe.
2. Zaposleni i održavanje
 - Radna snaga: plate operatera, laboratorijskih tehničara i stručnog osoblja
 - Održavanje: rezervni delovi, popravke opreme i redovni servisi

Troškovi i udeo u ukupnim troškovima prikazani su u tabeli 2.

3.1.1. Utrošak električne energije

U odnosu na posmatranu 2015. godinu, utrošak električne energije se kretao u standardnim količinama, ali uvek u manjim iznosima u odnosu na posmatranu godinu.

Pozitivan izuzetak je ostvaren u 2020. godini, kada su ostvarene značajne uštede zahvaljujući upotrebi biogasa – nusprodukta prerade otpadnih voda, kao energenta za grejanje, ali i proizvodnju električne energije.

Prosečno učešće SPOV Cvetojevac u ukupnoj potrošnji električne energije iznosi oko 14% (tabela 3).

Dok se učešće SPOV „Cvetojevac“ u ukupnim rashodima kreće oko 7%, a zarada zaposlenih u ukupnim troškovima zaposlenih oko 4% sa jedne strane, učešće u ukupno ostvarenim prihodima iznosi oko 14%, što ukazuje na ekonomsku efikasnost sistema za tretman otpadnih voda.

Tabela 2. Troškovi SPOV

Godina	Troškovi SPOV „Cvetojevac“	Raspodeljeni troškovi koji pripadaju SPOV „Cvetojevac“	Ukupni rashodi	Učešće u ukupnim rashodima
2015	43.983.610	32.222.829	1.016.557.244	7%
2016	44.473.536	25.111.933	1.228.084.869	6%
2017	54.370.245	27.556.256	1.172.004.288	7%
2018	47.322.398	26.537.333	1.053.769.488	7%
2019	37.015.821	20.732.375	1.046.212.175	6%
2020	48.709.709	26.415.789	1.401.743.000	5%
2021	55.206.303	43.508.496	1.597.470.875	6%
2022	63.473.745	38.958.211	1.640.844.275	6%
2023	70.229.481	36.261.525	1.739.467.525	6%
2024	76.546.691	42.308.271	2.009.621.720	6%
UKUPNO	541.331.539	319.613.018	13.905.775.459	6%

Tabela 3. Troškovi električne energije na SPOV „Cvetojevac“

Godina	Utrošak električne energije u kWh	Razlika u potrošnji u odnosu na baznu 2015. god.	Učešće u ukupnoj potrošnji električne energije
2015	2.752.190	100,00%	15,59%
2016	2.422.200	-11,99%	13,83%
2017	2.321.005	-15,67%	12,40%
2018	2.594.854	-5,72%	14,43%
2019	2.142.030	-22,17%	12,68%
2020	1.605.776	-41,65%	10,06%
2021	2.287.834	-16,87%	13,74%
2022	2.542.539	-7,62%	13,89%
2023	2.482.171	-9,81%	15,36%
2024	2.522.133	-8,36%	14,23%

3.2. Prihodi koje ostvaruje SPOV „Cvetojevac“

SPOV ostvaruje prihod od prerade otpadnih voda, kao i prihode od ostalih usluga, koje se odnose na tretman nusprodukta proizvodnje spoljnih kupaca („Fruvita“ – proizvodnja sokova), isporuka tehničke vode spoljnim potrošačima (tabela 4).

Bez obzira na materijalno beznačajan udeo ostalih usluga u ostvarenju ukupnog prihoda SPOV „Cvetojevac“, vrlo je značajna mogućnost tih usluga koju za eksterne potrošače nudi jedino JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Tabela 4. Prihodi koje ostvaruje SPOV „Cvetojevac“

GODINA	Prihod od prerade otpadnih voda	Prihod od ostalih usluga SPOV „Cvetojevac“	Ukupni poslovni prihodi	Učešće
2015	139.346.085	323.981	895.175.990	16%
2016	133.377.843	300.380	894.725.609	15%
2017	141.274.554	530.787	925.241.133	15%
2018	131.811.929	377.685	863.532.292	15%
2019	132.753.592	259.900	891.115.414	15%
2020	130.595.287	281.941	1.214.719.082	11%
2021	174.213.314	1.097.150	1.285.948.019	14%
2022	194.600.600	1.468.270	1.444.815.604	14%
2023	226.990.334	538.556	1.632.070.965	14%
2024	279.202.183	737.781	1.908.153.604	15%
Ukupno	1.684.165.721	5.916.431	11.955.497.712	14%

Tabela 5. Energetska efikasnost SPOV „Cvetojevac“

Godina	Izlaz SPOV „Cvetojevac“ m ³	Utrošak električne energije u kWh	Utrošak električne energije u kWh po m ³ prerađene otpadne vode
2015	12.543.851	2.752.190	0,22
2016	12.201.724	2.422.200	0,20
2017	8.322.771	2.321.005	0,28
2018	7.132.234	2.594.854	0,36
2019	7.137.167	2.142.030	0,30
2020	6.579.941	1.605.776	0,24
2021	6.604.830	2.287.834	0,35
2022	7.757.270	2.542.539	0,33
2023	7.502.156	2.482.171	0,33
2024	7.190.936	2.522.133	0,35
Ukupno (prosečno)	82.972.880	23.672.732	0,29

4. ZAKLJUČAK

Iako primarna funkcija SPOV Cvetojevac, kao i samog preduzeća nije profit, već izvršenje delatnosti od visokog sociološkog, ekonomskog i javnog interesa, sam pogon pokazuje visoku ekonomsku efikasnost.

Iako još uvek jedan od retkih u zemlji, sam pogon je star preko tri decenije, te ne raspolaže mogućnošću tretmana mulja, poput novog pogona u Kruševcu.

Kanalizaciona mreža pokriva oko 50% potrošača vode, pa sa tog aspekta postoji kako mogućnost ekonomskog rasta u slučaju povećanja broja potrošača (u iznosu od oko 30% povećanja poslovnih prihoda), tako i neophodnost novog pogona za tretman otpadnih voda.

LITERATURA

1. *Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Kragujevac – Projekat izvedenog stanja – Projekti opreme, „Energoprojekt“, februar 1991,*
2. *Odluka o uslovima i načinu organizovanja poslova u obavljanju komunalne delatnosti prečišćavanja i distribucije vode i prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda; „Službeni list grada Kragujevca“, br. 28/09*